

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TRIZ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Bahronova Muborak Istam qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

22-DMTT uslubchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini tashkil etishda TRIZ metodining o'rni, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotida tabiiylash, maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bolaning aqliy qobiliyatini, TRIZ dialektika va mantiqni shakllantirish haqida batafsil bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** dialektika, mantiqni shakllantirish, TRIZ texnologiyasi, Trizian kontseptsiyasi.*

Zamonaviy jamiyat yosh avlod ta'lim tizimiga, jumladan, uning birinchi bosqichi - maktabgacha ta'limga yangi talablarni qo'ymoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya va ta'limning asosiy vazifalaridan biri, kuchga kirgan GEFga muvofiq, yuqori ijodiy salohiyatga ega bo'lgan bolalarning yangi avlodini tarbiyalashdir. Pedagog bolani fikrlaydigan shaxs pozitsiyasiga qo'yadigan noan'anaviy ish shakllaridan foydalanadi. Maktabgacha yoshga moslashtirilgan TRIZ texnologiyasi bolani "Hamma narsada ijodkorlik!" shiori ostida tarbiyalash va o'qitish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi davr o'ziga xosdir, chunki bolaning shakllanishi bilan uning hayoti ham shunday bo'ladi, shuning uchun har

bir bolaning ijodiy salohiyatini ochib berish uchun ushbu davrni o'tkazib yubormaslik kerak. Ushbu texnologiyani bolalar bog'chasida qo'llashdan maqsad, bir tomondan, moslashuvchanlik, harakatchanlik, izchillik, dialektika kabi fikrlash fazilatlarini rivojlantirish; ikkinchi tomondan, qidiruv faoliyati, yangilikka intilish; nutq va ijodkorlik. Maktabgacha yoshdagi TRIZ texnologiyasidan foydalanishning asosiy vazifasi bolaga ijodiy kashfiyotlar quvonchini singdirishdir

Ertaklar, o'yinlar, kundalik vaziyatlar - bu bola unga duch keladigan muammolarga Triz yechimlarini qo'llashni o'rganadigan muhitdir. Qaramaqarshiliklar aniqlanganda, uning o'zi ko'plab resurslardan foydalangan holda ideal natijaga intiladi. Bolalar bilan har qanday muloqotda RTV (ijodiy tasavvurni rivojlantirish) usullariga asoslanishga harakat qilish kerak. Yo'nalishlardan biri - TRIZ asosida bolalarni ijodiy fikrlashni o'rgatishda asosiy komponent sifatida vizual faoliyatdan foydalanish. Modellashtirish, applikasiya, dizayndan foydalanish har qanday ixtiro yoki vaziyatlarni dastlabki modellashtirish uchun muhimdir. Ammo bolalarni to'liq ijodiy ozod qilish uchun ijodga nisbatan tasavvurni rag'batlantirish kerak - bu TRIZ pedagogikasida asosiy narsa sanaladi.

TRIZ texnikasi va usullaridan mohirona foydalanish (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi) maktabgacha yoshdagi bolalarda ixtirochilik, ijodiy tasavvur va dialektik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

TRIZ elementlaridan foydalanganda, bolalarning ijodiy va aqliy faoliyati sezilarli darajada faollashadi, chunki TRIZ ularni davom etayotgan jarayonlarni tushungan holda keng fikrlashga va muammoning o'z yechimini topishga o'rgatadi. Ixtiro ijodiy fantaziyada, keyinchalik bolalar faoliyatining turli turlarida - o'yin, nutq, san'at va boshqalarda ifodalanadigan narsalarni ixtiro qilishda ifodalanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishda TRIZdan foydalanish katta yoshdagi ixtirochi, yangi g'oyalar generatoriga aylangan bolalardan haqiqiy ixtirochilarni etishtirishga imkon beradi. Muvaffaqiyatli vaziyat yaratiladi, qaror natijalari almashinadi, bir bolaning qarori boshqasining fikrini faollashtiradi, tasavvur doirasini kengaytiradi, uning rivojlanishini rag'batlantiradi. Texnologiya har bir bolaga o'zining individualligini ko'rsatish imkoniyatini beradi, maktabgacha yoshdagi bolalarni qutidan tashqarida o'ylashga o'rgatadi. TRIZ texnologiyasining arsenalida maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda o'zini yaxshi isbotlagan ko'plab usullar mavjud. Bolalar bog'chalarida quyidagi TRIZ usullari qo'llaniladi: - Aqliy hujum usuli. Bu ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga asoslangan muammoni hal qilishning operativ usuli bo'lib, unda munozara ishtirokchilaridan iloji boricha ko'proq echimlarni, shu jumladan eng hayoliylarini ifodalash so'raladi. Keyin bildirilgan fikrlarning umumiy sonidan amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng muvaffaqiyatlilari tanlanadi.

Bolalar bog'chasida TRIZ dasturining afzalliklari:

- Analitik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.
- Bolani fikr yuritishga va o'z nuqtai nazarini himoya qilishga o'rgatadi.
- Bolaga tabiiy uyatchanlik va izolyatsiyani engishga yordam beradi.
- Yangi ma'lumotlarni o'rganish va qabul qilish istagini rivojlantiradi.
- So'z erkinligi va shaxsiyatni namoyon qilish erkinligini beradi.
- Ko'p qirralilik: dastlab oson vazifalarni engish, bola asta-sekin qiyin vaziyatlardan chiqish yo'lini topishni o'rganadi, bu, shubhasiz, balog'at yoshida foydali bo'ladi.

TRIZ texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishda

muvaffaqiyatli qo'llaniladigan yana ko'plab usullar va usullardan (aglyutinatsiya, giperbolizatsiya, aksentatsiya, sinektika va boshqalar) foydalanadi. Bu sizga bolalarning tasavvurini, fantaziyasini rivojlantirishga imkon beradi, bilimlarni ular uchun qiziqarli va qiziqarli shaklda taqdim etish imkonini beradi, ularning kuchli o'zlashtirilishi va tizimlashtirilishini ta'minlaydi, maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash rivojlanishini, ijodkorlikning namoyon bo'lishini rag'batlantiradi, ham bolalar, ham bolalar tomonidan. o'qituvchilar. TRIZ hamkorlik pedagogikasi tamoyillari asosida ishlaydi, bolalar va o'qituvchilarni sheriklar mavqeiga qo'yadi, bolalar uchun muvaffaqiyat sharoitlarini yaratishni rag'batlantiradi, shu bilan ularning o'z kuchlari va imkoniyatlariga ishonchini, atrofdagi dunyoni o'rganishga qiziqishini saqlab qoladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan TRIZ tizimi bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'quv jarayonida TRIZ elementlaridan foydalanish bo'yicha ish bosqichlari: Birinchi bosqichning maqsadi - bolani hamma joyda o'rab turgan qarama-qarshiliklarni topish va farqlashga o'rgatish. Gul va daraxt o'rtasida qanday umumiylik bor? Plakat va eshik o'rtasida qanday umumiylik bor? va boshq. Ikkinchi bosqichning maqsadi - bolalarni fantaziya qilishga, ixtiro qilishga o'rgatish. Masalan, qulay va chiroyli yangi stulni taklif qilish taklif qilindi. Faqat saqich qutilari bo'lgan cho'l orolida qanday omon qolish mumkin? To'rtinchi bosqichda bola olingan bilimlarni qo'llaydi va muammolarning nostandart, original echimlaridan foydalanib, har qanday qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topishni o'rganadi.

TRIZ kontseptsiyasining maktabgacha yoshdagi bolaga nisbatan boshlang'ich pozitsiyasi tabiatga asoslangan ta'lim tamoyilidir. Bolaga ta'lim

berishda o'qituvchi o'z tabiatidan chiqib ketishi kerak, chunki maktabgacha yoshdagi bola o'quv dasturini o'ziga xos bo'lgan darajada qabul qila

TRIZ maqsadlari -nafaqat bolalarning tasavvurini rivojlantirish, balki ularni tizimli fikrlashni, bo'layotgan jarayonlarni tushungan holda o'rgatish, o'qituvchilarga bolalarda ijodiy shaxs fazilatlarini aniq amaliy tarbiyalash vositasini berish, birlikni tushunish va atrofidagi dunyoning qarama-qarshiligi, ularning kichik muammolarini hal qilish. Maktabgacha tarbiyachiga nisbatan Trizian kontsepsiyasining boshlang'ich pozitsiyasi ta'limning tabiiy muvofiqligi printsipli hisoblanadi. Bolaga ta'lim berishda o'qituvchi o'z tabiatidan chiqishi lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har qanday bola jamiyatda o'z o'rnini topishi, mamlakatimiz ravnaqi uchun komil inson qilib voyaga yetkazish, haqida qayg'urish har bir pedagog tarbiyachining axloqiy va ijtimoiy burchidir. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktab ta'limiga o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishdan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A, Begmatova N.N Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma).
2. R.R.Boqiyev, R.Y. Mehmonov, D.K.Xusniddinova Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter savodxonligi.

3. Hasanboyeva O., Tadjieva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012.

4. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. T., 2018.

5. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish: Avtoref. ... ped. fan..fals dok. (PhD) – T., 2019. – B. 22-23.